

Analisis Semiotika Representasi Budaya Jepang dalam Anime AnoHana

(Studi Semiotika C.S Pierce dalam *Anime Anohana*)

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

Sebagai Persyaratan untuk Mengajukan Gelar Sarjana (S-1)

Dosen Pembimbing;

Zen Amirudin, S.Sos., M.Med.Kom

Pengaju: Yoga Chandra A.

NIM: 201610040311239

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Komunikasi

Universitas Muhammadiyah Malang

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yoga Chandra Anggriawan

NIM : 201610040311239

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : **ANALISIS SEMIOTIKA REPRESENTASI BUDAYA
JEPANG DALAM ANIME ANOHANA (STUDI SEMIOTIKA C.S PEIRCE
DALAM ANIME ANOHANA)**

Disetujui,
Pembimbing I

Zen Amiruddin, S.Sos., M.Med.Kom

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

M. Himawan Sutanto, M.Si.

**ANALISIS SEMIOTIKA REPRESENTASI BUDAYA JEPANG
DALAM ANIME ANOHANA**

(Studi Semiotika C.S Pierce dalam Anime Anohana)

Diajukan Oleh :

YOGA CHANDRA ANGGRIAWAN

201610040311239

Telah disetujui

Pada hari / tanggal, *Senin / 29 November 2021*

Pembimbing I

Zen Amirudin, S.Sos., M.Medkom.

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi

Dr. Saifuludin S.P., M.Si., M.P.A

M. Himawan Sutanto, S.Sos., M.Si

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

YOGA CHANDRA ANGGRIAWAN

201610040311239

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan

LULUS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana (SI) Ilmu Komunikasi

Pada hari Kamis, 29 November 2021

Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. **Dr. Joko Susilo, S.Sos., M.Si** ()
2. **Arum Martikasari, M.MedKom** ()
3. **Zen Amirudin, S.Sos., M.MedKom** ()

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Mubandani, S.IP, M.Si., M.P.A

SURAT PERNYATAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial * Ilmu Pemerintahan * Ilmu Komunikasi * Sosiologi * Hubungan Internasional

Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. 0341-464316-19 Fax. 0341-460435, 460782, 466321 Malang 65144
E-mail :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yoga Chandra Anggriawan
NIM : 201610040311239
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
ANALISIS SEMIOTIKA REPRESENTASI BUDAYA JEPANG DALAM ANIME ANOHANA (Studi Semiotika C.S Pierce dalam Anime Anohana) adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Oktober 2021
Yang Menyatakan,

Yoga Chandra Anggriawan

ABSTRAKSI

ABSTRAK

Yoga Chandra Anggriawan, 201610040311239, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi.
Analisis Semiotika Representasi Budaya Jepang dalam Anime Anohana (Studi Semiotika C.S Peirce dalam Anime Anohana)

Penelitian ini berjudul Analisis Semiotika Representasi Budaya Jepang Dalam Film Anime Anohana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi makna budaya Jepang yang terdapat pada film *anime* Anohana.

Anime ini menggambarkan tentang kisah persahabatan dan kebiasaan masyarakat Jepang terutama di Prefektur Saitama. Anohana (2011) merupakan *anime* yang bergenre *Romance, Slice of life, Drama & Tragedy*. Seri *anime* Anohana menceritakan kisah seorang remaja yang menjadi hikikomori (penyendiri), karena dibayang-bayangi perasaan bersalah akan meninggalnya seorang teman. Sepuluh tahun setelah kematian temannya dia mengurung diri tak bersosialisasi dengan teman-temannya lagi. Namun suatu ketika dia harus bisa beradaptasi dan membiasakan diri pada kebiasaan-kebiasaan baru saat arwah temannya mendatangi.

Penelitian ini menggunakan teori Charles Sanders Peirce dengan konsep representasi budaya Jepang. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif interpretatif. Pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi berupa video, buku-buku, internet, dan lain sebagainya. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan tiga bentuk objek Peirce yakni ikon, indeks, dan symbol. Kemudian signifikasi dilakukan dengan menggunakan segitiga makna Peirce yakni tanda, objek, dan representamen.

Hasil penelitian menunjukkan 20 *screenshot* dalam 11 episode yang mengandung budaya Jepang. Tiga bentuk objek Peirce mampu ditunjukkan didalam 20 *screenshot* yang membaginya ke dalam ikon, indeks, dan symbol. Dari objek tersebut, tanda dan juga representamen mampu dianalisis mengacu pada penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal. Tanda pada film ini merupakan apa yang tampak dan dialog pada kisah tokoh utama dalam film ini baik. Objeknya berupa penjelasan singkat akan budaya Jepang berdasarkan ketiga bentuk ikon, indeks, dan simbol. Representamen pada film ini berupa kebudayaan dijelaskan secara singkat dan rinci yang juga dipengaruhi oleh kepercayaan agama, Bahasa, maupun sejarah.

Kata kunci: Komunikasi massa, Semiotika, Budaya Jepang, Anime.

Malang, 30 Oktober 2021

Menyetujui,

Peneliti

Yoga Chandra Anggriawan

Dosen Pembimbing

Zen Amirudin S.Sos., M.Medkom

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Pertama-tama, saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan alam semesta, Penguasa langit dan bumi, Sang Pemilik nafas seluruh umat manusia. Semoga segala usaha dan upaya akademik ini tercatat sebagai amal ibadah yang baik di sisi-Mu. Sholawat serta salam saya sampaikan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang masa. Perkenankan saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan kemudahan, kesehatan serta kelancaran atas usaha dan do'a. Atas ridho-Nya pula skripsi ini berhasil disusun.
2. **Bapak Himawan Sutanto M.Si**, selaku Ketua program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang.
3. **Bapak Zen Amirudin S.Sos., M.Medkom**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi. Dengan penuh kesabaran dan penuh ketelatenan beliau bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan, mengajarkan dan memberi masukan serta saran dalam penyusunan skripsi. Motivasi dan semangat selalu beliau selipkan dalam proses bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. **Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Komunikasi** Universitas Muhammadiyah Malang, yang banyak memberikan ilmu, pengalaman, motivasi, dukungan, serta pelajaran yang berharga.
5. Kedua orang tua, **Bapak Samsul Hadi S.Pd dan Ibu Sudi Hartatik**, yang selalu memberikan do'a, semangat, dukungan, dan kasih sayang secara materil dan non-materil. Membuat saya lebih bersemangat untuk menyelesaikan skripsi dan membimbing saya untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi dan berguna bagi banyak orang.
6. **Member Jemblungs**, Pimen, Ayun, Chan, Rul, Ravish, Afin, Safuk dan Pritit yang telah memberikan dukungan dan menemani mengerjakan skripsi dengan sruputan kopi hitam.
7. **BadLlama Crew**, Ekik, Nando, Nitia, Rizky, Pinan dan Pimen atas dukungan dan semangatnya. Salam BadLlama.

8. Keluarga serta teman Ilmu Komunikasi 2016, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dukungan, semangat, motivasi, dan bantuan hingga skripsi ini selesai. Terima kasih.

Pihak-pihak yang telah disebut di atas telah membuat skripsi ini menjadi lebih dari sekedar tumpukan kertas dengan goresan tinta. Mereka membuat skripsi ini menjadi sebuah proses yang meski cukup melelahkan namun berharga untuk dikerjakan. Besar harapan peneliti, agar skripsi ini dapat menjadi nilai tambah bagi dunia pengetahuan, khususnya ilmu komunikasi. Tak lupa peneliti menyadari terdapat ketidak sempurnaan dalam hasil skripsi ini. Oleh karenanya, peneliti sangat mengharapkan adanya saran dan kritik membangun dari pembaca.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 30 Oktober 2021

Penulis,

Yoga Chandra Anggriawan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT KETERANGAN SIAP DIUJI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DETEKSI PLAGIASI.....	iv
TANDA TERIMA PLAGIASI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah	7
I.3 Tujuan Penelitian.....	7
I.4 Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Akademis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
I.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Representasi Budaya.....	8
2.1.1 Media Sebagai Sarana Hegemoni Budaya	11
2.1.2 Representasi dan Hegemoni Budaya Jepang Melalui Anime.....	12
2.2 Gambaran Umum Animasi	15
2.2.1 Jenis Animasi	15
2.3 Anime Animasi Khas Jepang	16

2.3.1 Anime Sebagai Budaya Popular Jepang.....	18
2.3.2 Anime Anohana	21
2.3.3 Plot Anime Anohana.....	22
2.3.4 Anohana Sebagai Media Representasi Budaya Jepang	23
2.4 Semiotika Disiplin Ilmu Tentang Tanda	25
2.4.1 Semiotika Charles Sanders Pierce	26
2.4.2 Ikon	28
2.4.3 Indeks.....	28
2.4.4 Simbol	28
2.4.5 Semiotika C.S Pierce dalam Budaya Jepang	29
2.5 Budaya Jepang.....	31
2.5.1 Gambaran Umum Budaya.....	31
2.5.2 Gambaran Umum Budaya Jepang.....	32
2.6 Penelitian Terdahulu.....	39
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian	41
3.3 Fokus Penelitian	43
3.4 Waktu dan Tempat Penelitian	43
3.4.1 Waktu Penelitian	43
3.4.2 Tempat Penelitian.....	43
3.5 Unit Analisis.....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6.1 Observasi	44
3.6.2 Dokumentasi.....	44
3.7 Teknik Analisis Data	44
3.7.1 Tahapan Analisis:	46
BAB IV	48
Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.1 Profil Film	48
4.1.1 Data Film Anohana.....	49

4.1.2 Sinopsis Film AnoHana	49
4.1.3 Tokoh dan Karakter Anime AnoHana	50
BAB V	61
Penyajian Data	61
5.1 Analisis Data	61
5.1.1. Analisis Scene 1	61
5.1.2. Analisis Scene 2	65
5.1.3. Analisis Scene 3	68
5.1.4. Analisis Scene 4 dan 5.....	72
5.1.5. Analisis Scene 6 dan 7.....	76
5.1.5. Analisis Scene 8	79
5.1.6. Analisis Scene 9 dan 10.....	82
5.1.7. Analisis Scene 11	86
5.1.8. Analisis Scene 12 dan 13.....	90
5.1.9. Analisis Scene 14 dan 15.....	93
5.1.10. Analisis Scene 16 dan 17.....	97
5.1.11 Analisis Scene 18, 19, dan 20.....	101
5.2 Pembahasan Data	106
BAB VI.....	111
PENUTUP.....	111
6.1 Kesimpulan	111
6.2 Saran.....	115
6.2.1 Saran Teoritis.....	115
6.2.2 Saran Praktis.....	115
Daftar Pustaka.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Grafik Pertumbuhan Anime.....	19
Gambar 2. 2 Sacred Place in Japan.....	24
Gambar 2. 4 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol.....	27
Gambar 2. 4 Segitiga Makna Peirce.....	27
Gambar 4. 1 Karakter Jinta Yadomi.....	51
Gambar 4. 2 Karakter Meiko Honma.....	52
Gambar 4. 3 Karakter Anjou Naruko.....	53
Gambar 4. 4 Karakter Atsumu Masayuki.....	54
Gambar 4. 5 Karakter Chiriko Tsurumi.....	55
Gambar 4. 6 Karakter Tetsudo Hisakawa.....	56
Gambar 4. 7 Karakter Atsushi Yadomi.....	57
Gambar 4. 8 Karakter Touko Yadomi.....	58
Gambar 4. 9 Karakter Irene Honma.....	58
Gambar 4. 10 Karakter Satoshi Honma.....	59
Gambar 4. 11 Karakter Manabu Honma.....	60
Gambar 5. 1 Scene 1.....	61
Gambar 5. 2 Scene 2.....	65
Gambar 5. 3 Scene 3.....	68
Gambar 5. 4 Scene 4.....	72
Gambar 5. 5 Scene 5.....	73
Gambar 5. 6 Scene 6.....	76
Gambar 5. 7 Scene 7.....	76
Gambar 5. 8 Scene 8.....	79
Gambar 5. 8.1 Pokemon sebagai sampul majalah Time.....	81
Gambar 5. 9 Scene 9.....	83
Gambar 5. 10 Scene 10.....	83
Gambar 5. 11 Scene 11.....	86
Gambar 5. 12 Scene 12.....	90
Gambar 5. 13 Scene 13.....	90
Gambar 5. 14 Scene 14.....	93

Gambar 5. 15 Scene 15	94
Gambar 5. 16 Scene 16	97
Gambar 5. 17 Scene 17	97
Gambar 5. 18 Scene 18	101
Gambar 5. 19 Scene 19	101
Gambar 5. 20 Scene 20	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3. 1 Tabel Kerja Analisis Ikon, Indeks, dan Simbol	45
Tabel 3. 2 Tabel Kerja Analisis Budaya Jepang:.....	46
Tabel 5. 1.....	61
Tabel 5. 2.....	65
Tabel 5. 3.....	68
Tabel 5. 4.....	73
Tabel 5. 5.....	76
Tabel 5. 6.....	79
Tabel 5. 7.....	83
Tabel 5. 8.....	86
Tabel 5. 9.....	90
Tabel 5. 10.....	94
Tabel 5. 11.....	98

Daftar Pustaka

BUKU

- Hofstede, G. (1991). *Culture and Organizations: Software of Mind*. London: McGraw Hill.
- Honigmann, E. (1961). *The World of Man*. New York: Harper & Brothers.
- Japan Cultural Institute. (1985). *Discover Japan: Words, Customs, and Concepts*. Tokyo: Kodansha International LTD.
- Sobur, A. (2013). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Davis, Northrop. (2016). *Manga and Anime Go to Hollywood*. New York: Bloomsbury Publishing
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Budiman, K. (2011). *Semiotika Visual*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Danesi, M. (2010). *Pengantar Memahami Semiotika Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Kinsella, Sharon. (2000). *Adult Manga: Culture and Power in Contemporary Japanese Society*. Richmond: Curzon Press
- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Danesi, M. (2010). *Pesan, Tanda dan Makna : Buku Teks Dasar mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Dr. Muslimin Machmud, M. (2016). *Tuntunan Penulian Tugas Akhir: Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Malang: Selaras.
- Sudjiman, P., & Zoest, A. V. (1992). *Serba Serbi Semiotika*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Linton, Ralph. (1955). *The Tree of Culture*. New York: Knopf
- Halik, D. A. (2013). *Komunikasi Massa*. Makassar: Alauddin University Press.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*, . London: SAGE Publisher.
- Javandalasta, Panca. (2011). *5 Hari Mahir Membuat Film*. Jakarta: Java Pustaka Group

- JETRO. (2005). *Cool Japan Economy Warms Up*. Tokyo: Economic Research Department JETRO.
- Prof. Dr. Eri Barlian, MS. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Kinsella, Sharon. (2000). *Adult Manga: Culture and Power in Contemporary Japanese Society*. Richmond: Curzon Press
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Marketing Management*. United States of America: Pearson.
- Kroeber, Alfred. (1948). *Anthropology*. New York: Harcourt, Brace and Company
- Yoda, Tomiko; Harootunian, Harry. (2006). *Japan After Japan: Social and Cultural Life from the Recessionary 1990s to the Present*. United State of America: Duke University Press.
- Romli, P. D. (2016). *Komunikasi Massa*. Jakarta: Grasindo.
- Lamarre, Thomas. (2009). *The Anime Machine: A Media Theory of Animation*. Minnesota: University of Minnesota Press
- ONG, Susy. (2019). *Seikatsu Kaizen: Reformasi Pola Hidup Jepang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Takada, N., & Lampkin, R. (1993). *Japanese Way: Aspects of Behaviour, Attitudes and Custom of The Japanese*. Chicago: Passport Books.
- Nasrullah, Rusli. (2012). *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber*. Jakarta: Pranamedia.
- Averbuch, Irit. (1995). *The Gods Comes Dancing: Study of The Japanese Ritual Dance of Yamabushi Kagura*. New York: Cornell University.
- MacWilliams, Mark W. (2014). *Japanese Visual Culture: Explorations in The World of Manga and Anime*. Oxfordshire: Routledge.
- Sokichi, T. (1949). *Nihon no Shinto*. Tokyo: Iwanami Shoten
- Wiryanto. (2003). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Grasindo.
- Fontes, M. S. (2001). *The Language of Flower*. New York: Sterling Publishing.
- Geertz, C. (1973). *Interpretations of Culture*. New York: Basic Book.

Gravett, P. (2004). *Manga: Sixty Years of Japanese Comics*. New York: Harper Design.

Semiawan, P. D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Smith, R. J. (1974). *Ancestor Worship in Contemporary Japan*. California: Stanford University Press.

Schodt, F. L. (1983). *Manga Manga: The World of Japanese Comics*. Tokyo: Kodansha International.

Scoble, G., & Field, A. (1998). *the Meaning of Flower*. San Francisco: Chronicles Book.

Pollan, M. (2001). *The Botany of Desire: A Plant's-Eye View of the World*. Canada: Random House.

JURNAL

Audria, A., & M. Syam, D. H. (2019). Analisis Semiotika Representasi Budaya Jepang dalam Film Anime Barakamon. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 1-12.

Hartono, L., Angela, C., & Budiana, D. (2018). Analisis Isi KEkerasan dalam Film Warkop DKI Reborn. *Jurnal E-Komunikasi*, 1-12.

Saifudin, Akhmad. (2017). Penggunaan Manga Humor Dalam Pembelajaran Bahasa dan Penelitian Bahasa Jepang. *JAPANEDU: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Jepang 2(2)*, 99-113.

K. Roemer, Michael. (2012). Thinking of Ancestors (and Others) at Japanese Household Altars. *Journal of Ritual Studies*, 33-45.

Goldberg, Wendy. (2009). Transcending the Victim's History: Takahata Isao's "Grove of the Fireflies". *Mechademia: Second Arc*, 39-52.

Toshio, Kuroda; Dobbins, James C; Gay, Suzanne. (1981). *Shinto in The History of Japanese Religion*. *Journal of Japanese Studies*, Vol. 7, No. 1, 1-21.

Erwindo, Caraka Wahyu. (2018). Efektifitas Diplomasi Budaya Dalam Penyebaran Anime Dan Manga Sebagai Nation Branding Jepang. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 7 No. 2, 66-78

Befu, H. (1984). Civilization and Culture: Japan in Search of Identity. *Senri Ethnological Studies*, 59-75.

- Dewi, N. M. (2015). UCAPAN SALAM DALAM BAHASA JEPANG. *Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek)*, 2-7.
- Hirose, F., & Tsujimoto, M. (2013). Inheritance of Tradition in The Community. *Qualitative Psychology Research*, 66-81.
- Toshiya, N. (2009). Japan New Public Diplomacy. *メディアと社会 第5号*, 2-23.
- S. Nye Jr, J. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 616*, 94-106.
- Toni, A., & Fahrizal, R. (2017). Studi Semiotika Pierce pada Film Dokumenter "The Look of Silence". *Jurnal Komunikasi Vol. 11*, 137-154.
- Rawung, L. I. (2013). Analisis Semiotika Film Laskar Pelangi. *Acta Diurna*, 6.
- Kubozono, A., Yoshikawa, K., & Sajio, H. (2005). Preliminary Study of Pedigree and Origin of Japanese Traditional Farmers Rocket. *56th International Astronautical Congress* (hal. 1-10). Fukuoka: AIAA Central.
- Kuraesin, U. (2021). "Aisatsu" in Japanese Language Education. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.11*, 1250-1255.
- Kurnia, L. (2006). Seni Kuliner, Kekuasaan, dan Multikulturalisme dalam Master Cooking Boy Karya Etsushi Ogawa. *Wacana Vol. 8*, 202-220.
- Reysen, S. a. (2017). Anime Genre Preferences and Paranormal Beliefs. *Phoenix Papers*, 327-343.
- Picard, M. (2013). The Foundation of Geemu: A Brief History of Early Japanese video games. *The International Journal of Computer Game Research vol. 13*. Diakses dari <http://www.gamestudies.org/1302/articles/picard> pada 2 Mei 2021 pukul 17.15.
- McGray, D. (2002). Japan's Gross National Cool. *The Policy no. 130*, 44-54.
- Mudjiyanto, B., & Nur, E. (2013). Semiotika Dalam Metode Komunikasi. *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa (PEKOMNAS)*, 75.
- Mustaqim, S. A. (2018). Upaya Jepang dalam Mempopulerkan Program Cool Japan Sebagai Nation Branding. *E-Journal Hubungan Internasional*, 1406-1418.
- Anasthassya, A. (2019). Analisis Tanda dalam Film The Black Panther. *E-Journal Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi Vol. 4*, 1-16.

Amri, M. (2019). Ojigi: The Ethics of Japanese Community's Nonverbal Language. *Social Sciences, Humanities, and Education Conference*, 38-41

SKRIPSI/THESIS

Ngaisah, Siti. (2015). *Dampak Komunikasi Massa Pada Khalayak: (Studi Deskriptif Kualitatif Tayangan Visualisasi Tubuh Perempuan di Acara Late Night Show Trans TV)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta..

Hapsari, Assifa Aulia. (2017). *Kajian Semiotika dan Konsep Persahabatan Pada Anime K-On*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Yulianti, Indri. (2013). *Pembuatan Film Pendek Bergenre Drama*. Surabaya: STIKOM.

Selyu. (2006). *Obon Dilihat Dari Sudut Pandang Agama Shinto*. Jakarta: Binus University.

Audria, A., & M. Syam, D. H. (2019). *Analisis Semiotika Representasi Budaya Jepang dalam Film Anime Barakamon*. Aceh: Universitas Syiah Kuala.

INTERNET

Ireuna, Iruna. 2016. "Anohana: Anime Buat Yang Mau Sesenggukan"/ dari <https://www.kincir.com/movie/anime/anohana-anime-buat-yang-mau-sesenggukan>. Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 09.24.

Sherman, Jenifer. 2012. "Anohana Director Receive Media Art Awards", dari <https://www.animenewsnetwork.com/news/2012-03-13/anohana-director-nagai-receives-media-arts-award>. Diakses pada 23 Maret 2021 pukul 18.40.

Okami. (2013). "AnohanaWiki Fandom", dari https://anohana.fandom.com/wiki/Anohana_Wiki. Diakses pada 25 Maret 2021 pukul 03.27.

Rackham, H. "Aristotle: Nicomachean Ethics", dari <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0054:book=8:chapter=4&highlight=Utility%2Cpleasure%2Cvirtue>. Diakses pada 23 Maret 2021 pukul 02.40.

Walker, Joshua. (2019). "Japan is Softpower Superpower", dari <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/12/01/commentary/japan-commentary/japan-soft-power-superpower/>. Diakses pada 20 April 2021 pukul 08.48.

Japan, Live. (2016). “*Budaya POP Japan*”, dari <https://livejapan.com/id/article-a0000249/>. Diakses pada 23 April 2021 pukul 19.38.

Government of Japan, Cabinet Office Intellectual Strategy. “*Cool Japan Strategy*”, dari https://www.cao.go.jp/cool_japan/english. Diakses pada 23 april 2021 pukul 15.10 .

Strategy, M. o. (2014). “*Cool japan*”. Diambil kembali dari cao.go.jp: https://www.cao.go.jp/cool_japan/english/index-e.html. Diakses pada 24 April 2021 pukul 20.22.

Britannica, Encyclopedia Editors. (1998). “*Butsudan: Buddhist Altar*”, dari britannica.com/topic/butsudan. Diakses pada 24 April 2021 pukul 11.35.

Britannica, Encyclopedia Editors. (1998). “*Kamidana: Shinto Altar*”, dari britannica.com/topic/kamidana. Diakses pada 24 April 2021 pukul 11.44.

Magno, T. (2018). “*Harmony in Japan: The Art of Colectivist Society*”, <https://www.japamigo.com/2541>. Diakses pada 25 April 2021 pukul 02.34.

Kroeber, A.L. (2008). “*Anthropology: Race, language, culture, phsycology, and pre-history*”, dari <https://archive.org/details/anthropologyrace00kroe/page/424/mode/2up?view=theater>. Diakses pada 25 April 2021 pukul 22.00.

Linton, Ralph. (2017). “*Tree of Culture*”, dari <https://archive.org/details/in.gov.ignca.3153/page/n51/mode/2up>. Diakses pada 27 April 2021 pukul 14.18

Guele, Melanie. (2002). “*Culture in Japan*”, dari <https://archive.org/details/cultureinjapan0000guil/mode/2up?q=ikebana>. Diakses pada 27 April 2021 pukul 15.36

Saunders and Outley. (2015). “*The Language of Flowers*”, dari https://books.google.com.hk/books?id=x6NgAAAACAAJ&dq=subject:%22Flower+language%22&source=gbs_navlinks_s. Diakses pada 29 April 2021 pukul 09.10.

Wiren, A. *Japanese culture*”. Diambil kembali dari japanvisitor.com: <https://www.japanvisitor.com/japanese-culture/food/chopsticks> Diakses pada 27 April 2021 pukul 16.56.

Takashi, S. (2020). *Highlighting Japan*. Diambil kembali dari <https://www.gov-online.go.jp/>: https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202002/202002_05_en.html Diakses pada 30 April 2021 pukul 19.54.

Yuri, I. (2021). “Hanakotoba: The Secret of Japanese Language of Flower”, dari <https://www.tsunagujapan.com/hanakotoba-the-secret-japanese-language-of-flowers/> Diakses pada 21 Mei 2021 pukul 13.50.

TANDA TERIMA PLAGIASI

 PROGRAM STUDI
ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

**Tanda Terima
Plagiasi**

Nama : Yoga Chandra Anggnawon

NIM : 201610010311235

Hasil Plagiasi : 21/10 28/10

BAB I	23	12		
BAB II	23	8		
BAB III	59	15		

BAB IV	3	—		
BAB V	2	—		
BAB VI	12	—		

Malang, 28/10/21
Program Plagiasi Prodi,
**PROGRAM STUDI
ILMU KOMUNIKASI**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

M. Dasuki

